

**ZAMONAVIY SHAROITDA BIZNES QIYMATINI
BAHOLASH MUAMMOLARI**

Xomitov Komiljon Zoitovich

*iqtisodiyot fanlari doktori
baholash ishi va investitsiyalar
kafedrası professori
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: metro8368@mail.ru
ORCID:0000-0001-8500-2192*

Аннотасија. Zamonaviy sharoit mulkni o‘zaro ayriboshlanishini va bunda aktivlar qiymatini baholash uchun aniq shart-sharoitlarni shakllantirilishi zaruriyatini belgilaydi. Biznesning qiymati ob'ektiv baholashni tashkil etuvchi va tortishuvlar ehtimolini kamaytiradigan muhim baholash ko‘rsatkichidir. Har qanday moliyaviy muolaja, xoh u investisiya bo‘lsin, xoh aktivlarni sotish yoki boshqaruv qarorlarini qabul qilish, garov yoki meros bilan bog‘liq operatsiyalar bo‘lsin, baholash jarayonini o‘tkazilishini talab qiladi. Mazkur maqolada biznes qiymatini baholashning xususiyatlari ko‘rib chiqilan va ushbu jarayonni amalga oshirishga yondashuvlar shakllantirilgan.

Калит so‘zlar: biznes, mulkiy majmua, qiymat, baholash, daromad, pul oqimi, foyda, yondashuv, usul, xarajat yondashuvi, qiyosiy yondashuv, daromad yondashuvi.

**ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

Хамитов Камилджан Заитович

*доктор экономических наук
профессор кафедры
оценочного дела и инвестиций
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: metro8368@mail.ru
ORCID:0000-0001-8500-2192*

Аннотация. Современные условия определяют взаимообмен имущества и необходимость формирования в нем конкретных условий для оценки стоимости активов. Стоимость бизнеса является важным оценочным показателем, который формирует объективную оценку и снижает вероятность возникновения споров. Любая финансовая операция, будь то инвестиции, продажа активов или принятие управленческих решений, операции с залогом или наследством, требует оценки. В статье рассмотрены особенности оценки стоимости бизнеса и проанализированы специфические стороны этого процесса сформулированы соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: бизнес, имущественный комплекс, стоимость, оценка, доход, денежный поток, прибыль, подход, метод, стоимостной подход, сравнительный подход, доходный подход.

PROBLEMS OF ASSESSING BUSINESS VALUE IN MODERN CONDITIONS

Khomitov Komiljon Zoitovich

doctor of economic sciences

appraisal work and investments

professor of the department

Tashkent State University of Economics

E-mail: metro8368@mail.ru

ORCID:0000-0001-8500-2192

Abstract. Modern conditions determine the mutual separation of property and the need for the formation of specific conditions for assessing the value of assets in this. The value of a business is an important assessment indicator that constitutes an objective assessment and reduces the likelihood of disputes. Any financial treatment, whether it is an investment or the sale of assets or the making of management decisions, be it collateral or inheritance-related operas, requires an evaluation process to be carried out. In this article, the features of assessing the value of a business are considered and approaches to the implementation of this process are formed.

Keywords: business, enterprise as a property complex, value, valuation, income, cash flow, profit, approach, method, cost approach, comparative approach, lop approach.

Kirish

Rivojlangan mamlakatlarda biznes va xususiy tadbirkorlik jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishishning muhim omili sifatida uning qiymati, xususan, uning kapitallashuv darajasi ekanligi amaliyotda isbotlangan.

Bozor islohotlari sharoitida O‘zbekiston hukumati tomonidan biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qator ishlar amalga oshirildi, ularning natijasi o‘laroq 2023 yilda biznes va xususiy tadbirkorlikning YAIMdagi ulushi 51,8 % ga o‘sdi, jami band aholining 77 % dan ortig‘i mazkur sohada faoliyat yuritmoqda.

Tahlillarning ko‘rsatishicha, biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda qator muammolar mavjud. Ushbu holat biznes sub’ektlarining bozor iqtisodiyoti qonunlari talablariga muvofiq o‘z faoliyatini yetarlicha tashkil eta olmayotganligi, ho‘jalik yuritish samaradorligining pastligi va davlat nazoratchi organlari tomonidan nazoratning hamon yuqoriligida namoyon bo‘lmoqda.

Tadbirkorlik faolligi biznes samarali rivojlanishining asosi iqtisodiy erkinlik va qonun nazorati ostida o‘shish hisoblanadi. Davlat tomonidan olib borilayotgan tadbirkorlikni rivojlantirish siyosati biznes tadbirkorligi faolligini oshirishdagi mavjud muammolarni aniqlash, faollikni baholovchi mezonlarni tahlil etish, tadbirkorlik faolligini bozor iqtisodiyoti rivojlanishining muhim dastagi sifatida chuqur tadqiqotlar olib borishni talab etmoqda. Shuningdek, iqtisodiy adabiyotlarda korxonalar faoliyati samaradorligini aniqlash, tadbirkorlik faolligini, ayniqsa, mulkiy majmua sifatida biznes (korxonalar) qiymatini baholash mezonlariga bag‘ishlangan yaxlit ilmiy ishlar etarli emas.

Mazkur vazifalarni hal etish uchun biznes korxonalarining faoliyati va ularning rivojlanish qonuniyatlarini tahlil qilish, tadbirkorlik faolligini hamda turli maqsadlarda biznes qiymatini jahon amaliyotlari xususiyatlarini hisobga olgan holda baholanishi va istiqboldagi rivojlanishiga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlar olib borish zarurligini taqozo etadi.

Zamonaviy sharoitlarda biznes qiymatini (mulkiy majmua sifatida korxonani) baholash alohida ahamiyatga ega, chunki u boshqaruv qarorlarini qabul qilish, kreditlash, investisiya qilish, egalik huquqlarini o‘tkazish va (yoki) boshqa shaxs hisobiga undan voz kechish, qo‘shilish va qo‘shib olish kabi operatsiyalarni amalga oshirishda moliyaviy munosabatlarning turli ishtirokchilari uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar sharhi

Zamonaviy sharoitda baholash tartib-qoidalarini qo‘llashning o‘ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, investisiyalar yoki mulk huquqini pullik yoki bepul asosda o‘tkazish, birinchi

navbatda, muayyan mulkni (biznes, loyiha, korxonalar va boshqalar) baholashga asoslanadi. Va hozirgi vaqtda turli manbalarda biznes qiymatini baholashda amaliy yondashuvlardan foydalanish muammosini tahlil qilishga katta e'tibor berilmoqda. Mahalliy va xorijiy mualliflarning asarlarida ushbu tahlil ko'pincha standart baholash usullaridan foydalanish kontekstida amalga oshiriladi. Xorijiy ilmiy adabiyotlarda bu masalaga U. Sharp, A. Damodaran, T. Koller, T. Kouplend, F. Modilyani, J. Styuart va boshqalar katta e'tibor bergan [1–6]. Biznes qiymatini baholashning turli jihatlarini MDH hamda mahalliy olimlarimiz tomonidan ham o'rganilgan, ular orasida etakchilari A. Brodunov, S. Valdaysev, V. Esipova, P. Krush, G. Maxovikova, E. Spiridonova [7–11], A. Kravchenko, Sh. Shoha'zamiy, K. Xomitov [12–14] va boshqalar hisoblanadi.

Biznes (korxonalar) qiymatini baholash masalasi turli mamlakatlar olimlari va ilmiy maktablar [1–14] tomonidan batafsil o'rganilishiga, amaliyotda esa allaqachon o'rnatilgan vositalar ko'proq qo'llanishiga qaramay, so'nggi vaqtlarda baholashning yanada samaraliroq usullarini topish haqida etarlicha savollar tug'iladi. Ushbu maqolada muallif standart baholash usullarini qo'llash natijasida aniqlangan muammolarni hisobga olgan holda, biznes qiymatini baholashning samarali usulini aniqlashga harakat qilgan.

Tahlil va natijalar

Zamonaviy sharoitda tadbirkorlik sub'ektlari qiymatini baholashning uslubiy vositalarini yanada takomillashtirish zarurati paydo bo'ladi, bu esa kompaniyalar muhitining notinchligi, kompaniyalar faoliyatining iqtisodiy parametrlarining prognoz qiymatlarida sezilarli noaniqlik va mavjud baholash usullaridagi jiddiy kamchiliklar bilan izohlanadi.

Hozirgi bosqichda o'z faoliyatini turli tashkiliy-huquqiy shakllarda amalga oshiradigan xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning qiymatini baholashga kompleks muvozanatli yondashuvning yo'qligi muammosi etarlicha hal qilinmagan. O'zbekistonda daromad, xarajat va qiyosiy yondashuvlardan foydalanish Yagona milliy baholash standarti asosida qonuniy ravishda mustahkamlangan va ularning har biri joriy ma'lumotlar asosida biznes qiymatini baholashni ta'minlaydi. Shu bilan birga ularning hech biri boshqa vaqt o'lchovlarining ko'rsatkichlarini, jumladan, faoliyatning mumkin bo'lgan o'sishi yoki pasayishini bashorat qilish ko'rsatkichlari, kompaniyaning oldingi yutuqlarini hisobga olmaydi.

Ishlab chiqilgan yondashuvlar kompaniyalar qiymatini baholashda ulardan amaliy foydalanish uchun etarlicha moslashtirilgan, ammo ijtimoiy-iqtisodiy sharoitdagi zamonaviy o'zgarishlar, so'nggi va joriy iqtisodiy inqirozlar va ularning oqibatlari natijasida ularni takomillashtirish va tegishli tuzatishlar talab qilinadi. Xorijiy va mahalliy olimlarning yutuqlariga qaramay, biznes qiymatini baholashda konseptual yondashuvlardan foydalanish bo'yicha ilmiy va amaliy tadqiqotlar va tahlillar dolzarbligicha qolmoqda.

Strategik biznes birligining (xususan, korxonalar) qiymatini baholashning uchta asosiy yondashuvini ta'kidlash kerak: daromadi, xarajat va qiyosiy.

Daromad yondashuvidan foydalangan holda korxonalar qiymatini baholash - bu uning tijorat faoliyati natijasida yuzaga keladigan kelajakdagi daromadlar qiymatini aniqlash va iloji boricha uni keyingi sotish. Shunday qilib, daromad yondashuvi nuqtai nazaridan korxonani baholash ko'p jihatdan uning qanchalik istiqbolli baholanishiga bog'liq, ya'ni mohiyatiga ko'ra, baholash ob'ektidan maqsadli foydalanish natijasida kelajakda ijobiy pul oqimlarini yaratish qobiliyati baholanadi [7, 65 b.].

Daromad yondashuvidan foydalanishda yuzaga keladigan asosiy muammolardan biri kelajakdagi daromadlarni prognoz qilishdir. Ushbu yondashuv doirasida miqdor qiymatini hisoblash uchun korxonaning kelajakdagi daromadlari to'g'risida etarlicha aniq (ishonchli va asosli) ma'lumotlarni olish muhimdir, bu esa amaliy qo'llashda ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Ushbu yondashuvdan foydalanish butun mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish ko'rsatkichlariga mos keladigan qiymat maqsadli miqdorini to'liqroq hisobga olish

imkonini beradi.

Barcha xo‘jalik yurituvchi sub'ektlar o‘z faoliyatini etarli darajada tartibga solingan buxgalteriya hisobi va avtomatlashtirish tizimlariga ega bo‘lganligi va ularning hisobotlari ko‘pincha ham auditorlar, ham tegishli davlat organlari tomonidan tekshirilishi sababli, daromad yondashuvini qo‘llash yaxshi tuzilgan va tasdiqlangan ma'lumotlar bazasiga asoslanadi. Bu, o‘z navbatida, olingan natijalarni asosli va ob'ektiv qiladi. Ushbu yondashuvning asosiy usullari pul oqimini diskontlash usuli (bilvosita kapitalizasiya usuli), daromadni kapitallashtirish usuli (to‘g‘ridan-to‘g‘ri kapitalizasiya usuli) va iqtisodiy qo‘shilgan qiymat usulidir.

Korxonalar qiymatini baholashda daromad yondashuvining afzalliklari shundaki, u joriy moliyaviy ko‘rsatkichlar sifati, kelajakdagi daromad olish imkoniyati va faoliyatni analoglari bilan bilvosita taqqoslash asosida biznes (korxonalar) qiymatini baholashning real imkoniyatiga ega.

Shu bilan birga, ushbu yondashuvdan foydalanishni murakkablashtiradigan bir qator omillar mavjud. Ularning ko‘pchiligining markazida baholashning asosiy elementlarini bashorat qilish muammosi yotadi, masalan:

- o‘rta yoki uzoq muddatli (5-6 yil va undan ko‘proq) prognoz qilish;
- asosiy bo‘lmagan va ishlamaydigan aktivlarning qiymatini, shuningdek, tuzatuvchi korrektilovkalar kiritish uchun o‘z aylanma mablag‘larini prognoz qilish [7, 65 b.];
- kapitalning rentabelligini hisoblash, ayniqsa kapitalning muqobil qiymatini aniqlash va boshqalar.

Daromad yondashuvi korxonaning kelajakda foyda olish qobiliyatini va kutilayotgan kelajakdagi daromadga asoslangan ob'ektning joriy qiymatini tavsiflaydi.

Xarajat yondashuvi, daromad yondashuvidan farqli o‘laroq, bugungi kunda baholash ob'ektining qiymatini o‘tmishda uni yaratish uchun qilingan xarajatlar nuqtai nazaridan ko‘rib chiqadi.

Xarajat yondashuvining mohiyati shundan iboratki, korxonalar tijorat (ishlab chiqarish, savdo va hokazo) faoliyatini amalga oshirish uchun foydalaniladigan mulkiy majmua sifatida baholanadi. Shu bilan birga, uning qiymati ushbu biznesni yaratish uchun sarflangan resurslarni qayta baholash orqali aniqlanadi, ya'ni allaqachon qilingan xarajatlar baholanadi. Xarajat yondashuvidan foydalangan holda qiymatni hisoblash uchun baholash sanasidagi balans ma'lumotlaridan foydalaniladi. Xarajat yondashuvining eng keng tarqalgan usullari sof aktivlar usuli va tugatish qiymati usulini o‘z ichiga oladi.

Xarajat yondashuvining xususiyatlari va afzalliklari uning faoliyati rentabelligidan qat'i nazar, xo‘jalik yurituvchi sub'ektning balans qiymatini baholash qobiliyatidir. Bu, qoida tariqasida, hisob-kitoblar uchun ishonchli ma'lumotlarning mavjudligi, shuningdek, biznes qiymatini baholash uchun mahalliy iqtisodiyot uchun an'anaviy bo‘lgan xarajat usullaridan foydalanish bilan bog‘liq. Ammo, boshqa tomondan, korxonalar faoliyati tezlasha borishi, ya'ni ishlar yurisha boshlaganida, rivojlanish istiqbollari va kelajakdagi pul oqimlarini hisobga olmasdan, faqat retrospektiv, ya'ni eski ma'lumotlarga asoslangan baholash usullaridan foydalanish noto‘g‘ri hisoblanadi.

Qiyosiy yondashuv taqqoslash ob'ektlari va baholash ob'ekti o‘rtasidagi farqlarni tegishli tuzatishlar bilan o‘xshash ob'ektlarni sotib olish va sotish narxlarini tahlil qilishni o‘z ichiga oladi.

Qiyosiy yondashuvning asosiy afzalligi shundaki, uni ishlatish eng oson va statistik jihatdan asosli, chunki u boshqa yondashuvlarda foydalanish uchun mos ishonchli ma'lumotlarni taqdim etadigan real hayotdagi baholash ob'ektlarining zamonaviy bozor qiymatiga asoslanadi. Ushbu yondashuvni qo‘llashda asosiy cheklov faol bozorning majburiy mavjudligi hisoblanadi. Kamchiliklar orasida ushbu yondashuv o‘zgartirishlar kiritishni talab qiladi, ularning aksariyati natijalarning ishonchligiga ta'sir qiladi. Bundan tashqari, ma'lumotlar har doim ham

taqqoslanadigan darajada emas.

Qiyosiy yondashuvdan foydalanish faqatgina baholanayotgan kompaniya uchun emas, balki tahlil jarayonida baholovchi tomonidan tanlangan uning analoglari uchun ham to‘liq moliyaviy ma‘lumotlar mavjud bo‘lgandagina mumkin. Taqqoslash uchun asos bo‘lishi mumkin bo‘lgan mamlakatdagi yuridik shaxslar o‘rtasidagi operasiyalar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar ko‘pincha mavjud emas. Haqiqiy narx va bitimlar shartlari ko‘pincha faqat insayderlarga ma‘lum [15, p. 132].

Qiyosiy yondashuvning ob'ektivligi va ahamiyati almashtirish tamoyiliga (ekvivalent o‘rinbosarning mavjudligi) rioya qilishga asoslanadi, unga ko‘ra baholanayotgan biznes (korxonani) qiymati shunga o‘xshash xususiyatlari boshqa mavjud baholash ob'ektining qiymatidan oshmasligi kerak. Ushbu yondashuv baholanayotgan korxonani faoliyatining xususiyatlariga va shunga o‘xshash barcha korxonalarining bozor qiymatiga tuzatishlarni hisobga olgan holda, ya'ni to‘liq yoki qisman egalik huquqi uchun hozirda sotib olish va sotish uchun mavjud bo‘lgan vaziyatda yanada kengroq ko‘rib chiqilishi mumkin. Ushbu tushunchalar o‘rtasidagi tub farq oxirgi versiyada ikkita muhim xususiyatni aniqlashdir: baholanadigan ob'ekt ishining to‘liq o‘ziga xosligini va unga egalik huquqini (to‘liq yoki qisman) hisobga olish.

Bozor analoglari qiymatini hisoblash asosidagi iqtisodiy munosabatlar turiga qarab, qiyosiy yondashuvning quyidagi asosiy usullari ajratiladi: yopiq bitimlar usuli va kotirovka usuli (analog kompaniya usuli). Ushbu usullar qo‘shilish yoki qo‘shib olish, aksiyalarning muhim paketlarini sotib olish va hokazolar paytida yopiq turdagi shartnomalarda belgilanadigan yoki kompaniyaning ochiq bozordagi aksiyalari kotirovkalari asosida aniqlanadigan o‘xshash mulkning qiymatini taqqoslashga asoslangan [5, 126 b.].

Shu bilan birga, biznesni (korxonani) baholashning aksariyat yondashuvlari statik ko‘rsatkichlarga asoslanadi, ular korxonaning o‘sish sur‘ati to‘g‘risida to‘liq ma‘lumot bermaydi va uning real bozor salohiyatini, keyingi faoliyat yoki sotishdan olinadigan foydani aniqlay olmaydi.

Biznes qiymatini baholashning ob'ektivligini oshirish uchun, xususan, uni hisoblash daromad va xarajat yondashuvlari tamoyillaridan foydalanishga asoslanadigan integrasiyalashgan qiymat ko‘rsatkichidan foydalanish taklif etiladi. Bu esa ancha kengroq ma‘lumotlar bazasini hisobga olish imkonini beradi. Ushbu ko‘rsatkichni quyidagi formuladan foydalanib hisoblash mumkin:

$$IPV = \sqrt{\frac{FR_n}{i}} \times A \times d, \quad (1)$$

bu yerda,

IPV - biznes qiymatining integrasiyalashgan ko‘rsatkichi;

FR_n – hisobot davridagi moliyaviy natija (sof foyda) n ;

i – moliyaviy natijaning o‘sish sur‘ati;

A – xarajat yondashuvi usullaridan foydalangan holda hisoblangan balans qiymati;

d – moliyaviy natija dinamikasi.

Ushbu formulada daromad yondashuvidan foydalanish moliyaviy natijaning o‘sish sur‘atini hisobga oladigan usuldan foydalanishga asoslangan bo‘lib, uni quyidagicha aniqlash mumkin:

$$d = \frac{FR_n}{FR_{n-1}}, \quad (2)$$

bu yerda,

FR_{n-1} - oldingi davrdagi moliyaviy natija (sof foyda) $(n - 1)$.

Bu baholash ob'ektlari doirasini kengaytirish imkonini beradi va uni tahlil qilinayotgan korxonaga qiymatini aniqlash uchun qulayroq qiladi.

Biznes (korxonaga) qiymatini aniqlashda taklif etilayotgan yondashuv turli baholash usullari bilan olingan natijalarni birlashtirish va kompaniyaning rivojlanish dinamikasini hisobga olish imkonini beradi, bu esa baholash natijasini yanada ob'ektivroq qiladi.

Ushbu usulning ijobiy tomonlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- biznes (korxonaga) qiymatini baholashga kompleks yondashuv;
- biznes (korxonaga) faoliyati natijadorliklarini hisobga olish;
- biznes (korxonaga) rivojlanishidagi kutilayotgan o'zgarishlar va tendensiyalar kabi ijtimoiy hodisalarni hisobga olgan holda.

Kamchiliklarga esa quyidagilar kiradi:

- o'rganilayotgan biznesni (korxonani) analoglari bilan solishtirish natijalari hisobga olinmaydi;
- ishonchli va etarli ma'lumotni topishda qiyinchiliklar mavjud.

Xulosa

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash mumkin: taklif etilayotgan metodologiya qiyosiy yondashuv natijalarini hisobga olmaganiga qaramay, undan xo'jalik yurituvchi sub'ektning bozor qiymatini aniqlash usullaridan biri sifatida foydalanish mumkin.

Asosiy jihat shundan iboratki, biznes qiymatini baholash uchun taklif etilayotgan vosita kerak bo'lganda tuzatilishi va iqtisodiyotning turli sohalarida qo'llanilishi mumkin. Integriyalashgan ko'rsatkichning ijobiy xususiyatlaridan biri uning daromad qismini o'zgartirish orqali isloh qilish imkoniyatidir. Masalan, Gordon formulasini pul oqimining joriy sof qiymati yoki operatsion faoliyatdan olingan diskontlangan daromad bilan almashtirish kabi.

Kutish koeffitsienti, yuqorida ko'rsatilganidek, korxonaning ishlash ko'rsatkichlari dinamikasiga qarab kompaniya qiymatini tuzatishni, ya'ni ekstrapolyatsiya asosida kelajakda mumkin bo'lgan o'zgarishlarni va shuning uchun mumkin bo'lgan potentsialni bashorat qilishni nazarda tutadi. Bu shuni anglatadiki, ushbu ko'rsatkich xo'jalik sub'ektining raqobatbardoshligi va investitsion jozibadorligini baholash uchun ishlatilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Шарп У., Александер Г., Бейли Д. Инвестиции [Текст] / У. Шарп, Г. Александер, Д. Бейли. – М.: Инфра-М, 2014. – 786 с.
2. Damodaran, A. Damodaran on Valuation. Security Analysis for Investments and 109 Corporate Finance. - John Wiley & Sons, Inc., 2005. – P.410.
3. Koller T., Goedhart M., Wessels D. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. John Wiley & Sons, Inc., 2005. – 730 p.
4. Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление / пер. с англ. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 576 с.
5. Modigliani F., Miller M. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment // American Economic Revue. 1958, 11. – PP. 261-297.
6. Stewart G. B. The Quest For Value: the EVA Management Guide. – New York: Harper Business, 1991. – 285 p.
7. Бродунов А.Н., Кичигин Ю.А. Об итоговых поправках при оценке бизнеса методами доходного подхода // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2014. – № 3 (150). – С. 65–70.
8. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия: учебное пособие. – М.: Юнити –Дана, 2002. – С. 73.
9. Оценка бизнеса: учебное пособие / Под ред. В.Е. Есипова, Г.А. Маховиковой. 3-е

изд. – СПб.: Питер, 2010. – 512 с.

10. Круш П.В., Полищук С.В. Управление стоимостью предприятий // Маркетинг. – 2003. – № 4. – С. 16-19.

11. Спиридонова Е.А. Оценка стоимости бизнеса: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 299 с.

12. Xodiyev V.Yu., Alimov R., Berkinov V.B., Kravcheno A. Biznes qiymatini baholash. – T.: 2007. – 256 b.

13. Шохаззамий Ш.Ш. Трактат о собственности и её справедливой стоимости. – T.: Iqtisod-moliya, 2014. – 304 с.

14. Xomitov K.Z. Biznes qiymatini baholash: darslik. – T.: Nihol print OK, 2022. – 388 b.

15. Шевчук А.В., Зименко А.В. Опциональный метод оценки бизнеса // Проблемы и перспективы развития банковской системы Украины: Сборник научных трудов. – 2008. – № 2 (12). – С. 130–134.